

Levantamento bibliográfico sobre as doses efetivas recebidas pelos profissionais de saúde em procedimentos de radiologia intervencionista

Alessa Maschio
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9033-0051

Monique França e Silva
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo - A busca por procedimentos de radiologia intervencionista (RI) tem sido crescente nos últimos anos na medicina, devido às vantagens que esta técnica pode apresentar quando comparada a uma operação cirúrgica. A RI pode ser utilizada em diversas áreas médicas radiológicas e não-radiológicas, como na cardiologia, urologia e ortopedia. Através deste crescimento, surge a preocupação com os profissionais de saúde expostos nestes procedimentos, que são os considerados com maior exposição à radiação da área médica. Desta forma, o presente trabalho traz uma revisão bibliográfica a respeito das doses efetivas recebidas pelos profissionais de saúde em procedimentos de RI. Para a realização da pesquisa, foram feitas buscas de artigos e trabalhos científicos relacionados ao tema em bibliotecas digitais, por meio de palavras-chave. Foram realizados fichamentos dos trabalhos selecionados para uma melhor avaliação dos dados e, posteriormente, os resultados obtidos foram analisados e comparações foram feitas, buscando uma discussão sobre o tema. À vista disso, percebe-se que os profissionais atuantes na RI estão sujeitos a altas doses de radiação, o que é preocupante devido aos efeitos biológicos acarretados por esta exposição.

Palavras-Chaves - Radiologia intervencionista, Profissionais de saúde, Doses efetivas.

Abstract - The search for interventional radiology (IR) procedures has been increasing in recent years in medicine, due to the advantages that this technique can present when compared to a surgical operation. IR can be used in several medical areas, radiological, and non-radiological, such as cardiology, urology, and orthopedics. Linked to this growth, there is a concern with health professionals exposed to these procedures, who are considered to have the greatest exposure to radiation in the medical field. In this way, the present work presents a bibliographic review regarding the

effective doses received by health professionals in IR procedures. To carry out the research, articles and scientific works related to the topic were searched in digital libraries, using keywords. Records of the selected works were carried out for a better evaluation of the data and later, the results obtained were analyzed and comparisons were made, seeking a discussion on the subject. In view of this, professionals working in IR are subject to high doses of radiation, which is worrisome due to the biological effects caused by this exposure.

Keywords - Interventional radiology, Health professionals, Effective doses.

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a busca por procedimentos minimamente invasivos tem sido crescente na medicina [1,2]. A radiologia intervencionista (RI) faz o uso de raios x para a obtenção de imagens em tempo real das estruturas internas de um paciente, a fim de encontrar lesões ou locais de tratamento e monitorar o procedimento [3,4]. O aumento na realização de procedimentos em RI deve-se aos benefícios desta técnica quando comparada a operações cirúrgicas, tais como a redução de infecções e complicações cirúrgicas, menor tempo de internação e recuperação, além de menores custos hospitalares [5].

Entretanto, a RI é uma das áreas médicas com maiores exposições à radiação [1,2,6,7]. Além disto há a sobrecarga de trabalho, visto que a demanda de procedimentos de RI é superior ao crescimento do número de profissionais e procedimentos realizados [2,8]. Segundo a Publicação 85 da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (2000) [9] e Canevaro (2009) [5], a RI pode ser utilizada em diversas áreas da medicina que não são especializadas em radiologia, como na cardiologia, urologia, ortopedia, gastroenterologia,

ginecologia e obstetrícia, cirurgias vasculares entre outras.

Sendo assim, estudos [7,10-12] apontam que muitos profissionais da saúde atuantes na RI não tem conhecimento dos riscos da exposição, das técnicas de proteção radiológica e não utilizam ou usam incorretamente os equipamentos de proteção individual. Desta forma, essas questões influenciam ainda mais na exposição ocupacional desses profissionais e nos efeitos biológicos provenientes dessa exposição à radiação ionizante.

Portanto, muitos profissionais vêm sofrendo consequências desta exposição [7], que são o desenvolvimento de efeitos estocásticos e reações teciduais. Nos efeitos estocásticos ocorrem alterações no DNA de uma célula, que transmitirá essa mutação para sua célula-filha. Podem ser causados por uma dose mínima de radiação, assim, uma dose elevada aumenta somente a probabilidade de o dano ocorrer, e não a gravidade [13]. O exemplo mais comum desse efeito é o surgimento de tumores (neoplasias). Já as reações teciduais levam à morte celular. Neste caso, a ocorrência e a gravidade do dano estão diretamente relacionadas com o aumento da dose. Alguns exemplos são o eritema, a necrose tecidual, a epilação e a catarata [7,12-15].

A principal normativa relacionada ao controle de exposições ocupacionais é a RDC Nº 611, de 9 de março de 2022. Dentre as determinações, todos os profissionais devem estar protegidos por equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo com atenuação não inferior a 0,25 mm de equivalência de chumbo [16]. Apesar disso, muitos profissionais consideram os equipamentos desconfortáveis e incômodos para a realização dos procedimentos [9,10,17]. Vañó *et al.* (1998) [8] concluíram que o limiar de dose para reações teciduais provavelmente será ultrapassado durante a carreira de um profissional que não utiliza EPI e telas de proteção, após o autor mensurar doses de até 2 mSv por procedimento para ombros e lentes dos olhos, em situações que os equipamentos de proteção não eram utilizados.

Saeed *et al.* 2021 [18], em seu estudo de avaliação da dose ocupacional em exames de radiodiagnóstico e medicina nuclear, determinaram, por meio de dosímetros, que as doses médias anuais para o corpo todo (Hp(10)) foram maiores na cardiologia intervencionista (0,81 mSv) e na medicina nuclear (11,6 mSv). Além disso, diferentes estudos internacionais apontam uma variação da dose ocupacional média correspondente a um intervalo de 0,13 a 0,74 mSv em profissionais da RI, de acordo com cada procedimento e parâmetros de varredura [19-21].

Dentre os profissionais de RI, os cardiologistas são os profissionais mais expostos à radiação ionizante e as doses efetivas podem variar entre 0,7 a 6 mSv/ano [22-24]. Desta forma, há diversos desafios referentes a radioproteção dos profissionais de saúde em procedimentos de radiologia intervencionista, como a não utilização dos EPIs, a falta de conhecimento sobre os efeitos biológicos ocasionados pela exposição à radiação e a falta de capacitação da equipe [7,9,10,17,18].

Portanto, o objetivo principal desse trabalho é realizar um levantamento bibliográfico sobre as doses efetivas recebidas pelos profissionais durante os diferentes procedimentos de RI, com o intuito de analisar e conhecer o estado da arte dos estudos dosimétricos que registram as doses efetivas e enfatizar a importância da radioproteção dos profissionais de saúde.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foram feitas pesquisas de artigos e trabalhos científicos em bibliotecas digitais. As metodologias utilizadas foram a exploratória e a descritiva [25], cujos objetivos são analisar e compreender doses efetivas recebidas pelos profissionais durante os diferentes procedimentos de RI. As buscas foram feitas na plataforma *Google Scholar*. As palavras-chave utilizadas para as pesquisas foram: radiologia intervencionista, pessoal, doses de radiação e dosimetria. Em inglês: *interventional radiology, staff, radiation doses and dosimetry*.

Os critérios para a seleção dos artigos a serem usados neste trabalho foram: (i) o método de medições experimentais das doses de radiação em profissionais de saúde; (ii) a utilização da radiologia intervencionista durante os procedimentos; (iii) apresentação de valores de dose efetiva. Como critério de refinamento, apenas os artigos que citavam os valores de dose efetiva por procedimento foram utilizados. Com base nisso, foram encontrados oito artigos que apresentam as doses efetivas dos profissionais em diferentes procedimentos intervencionistas.

Durante o levantamento bibliográfico foram enfatizados os pontos principais a serem discutidos neste estudo, como o tipo de procedimento, como foi realizada a medição das doses, se EPI foram empregados, as doses equivalente e/ou efetiva, o tempo de fluoroscopia, a tensão do tubo e a corrente. Os artigos selecionados encontram-se na Tabela I e nas referências bibliográficas.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o levantamento bibliográfico, notou-se que há muitos estudos dosimétricos sobre profissionais em RI que apresentam os valores de kerma no ar, do produto kerma-área (PKA), doses equivalentes, dentre outras grandezas. Também, observou-se estudos que apontam a dose efetiva mensal e anual dos profissionais de RI sem a especificação do procedimento. Desta forma, no refinamento da pesquisa, encontrou-se oito artigos que apresentam as doses efetivas dos profissionais de acordo com o procedimento de RI, obtidos por meio da dosimetria OSL, TL ou dosímetro eletrônico.

Os resultados deste trabalho foram obtidos por meio do levantamento de dados relevantes dos artigos selecionados. Estas informações foram analisadas, e a partir disto foi construída a Tabela I, buscando a comparação dos valores de dose efetiva e parâmetros técnicos de procedimentos de radiologia intervencionista. A Tabela I apresenta o tipo de procedimento analisado, como foi realizada a medição das doses, se houve o uso de EPI pelos profissionais, as doses efetivas por procedimento, os dados do tempo de fluoroscopia, a tensão do tubo e o produto corrente-tempo, referentes aos trabalhos que apresentaram esses dados.

TABELA I. VALORES DE DOSE EFETIVA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CONSIDERANDO DIFERENTES PROCEDIMENTOS, PARÂMETROS RADIOGRÁFICOS, MEDIÇÕES DOSIMÉTRICAS E USO DE EPI

Autor	Tipo de procedimento	Medição dosimétrica	EPI	Dose efetiva (mSv)	Tempo de fluoroscopia (min)	Tensão do tubo (kVp)	Produto corrente-tempo (mAs)
SILVA <i>et al.</i> (2011) [26]	Angioplastia transluminal percutânea das artérias coronárias (com e sem colocação de stent)	Dosímetros TL	Avental plumbífero/ protetor de tireoide	0,0108	-	-	-
LIE; PAULSEN; WØHNI (2008) [27]	Angiografia coronária/ intervenção coronária percutânea	Dosímetros TL	Avental plumbífero/ protetor de tireoide	0,0055	-	-	-
PARK <i>et al.</i> (2021) [28]	Cirurgia intrarenal retrógrada	Dosímetros TL e OSL	Avental plumbífero/ protetor de tireoide	0,02	5,13 ± 4,59	68,88 ± 3,88	2,48 ± 0,2
COHEN <i>et al.</i> (1997) [29]	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica	Dosímetros TL em phantoms antropomórficos	Com avental plumbífero	0,050	20	85	2,2
COHEN <i>et al.</i> (1997) [29]	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica	Dosímetros TL em phantoms antropomórficos	Sem avental plumbífero	1,60	20	85	2,2
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Procedimento cerebrovascular	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero/ saia de mesa plumbífera	(0,002 ± 0,001)	-	80	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Embolização	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero/ saia de mesa plumbífera	(0,015 ± 0,016)	-	80	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Correção endovascular de aneurisma/ correção endovascular de aneurisma de aorta torácica	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero/ saia de mesa plumbífera	(0,006 ± 0,005)	-	80	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Correção de aneurisma endovascular fenestrado	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero	(0,03 ± 0,017)	-	80	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Intervenção nos membros inferiores	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero/ saia de mesa plumbífera	(0,008 ± 0,008)	-	80	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Intervenção visceral	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero	(0,005 ± 0,01)	-	80	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [30]	Fistulografia	Detectores luminescentes nanoDot opticamente estimuláveis	Avental plumbífero	(0,003 ± 0,004)	-	80	-
SAFAK <i>et al.</i> (2009) [31]	Nefrolitomia percutânea	Dosímetros TL	Avental plumbífero/ protetor de tireoide/ óculos plumbífero	0,0127	12	-	-
KOMEMUSHI <i>et al.</i> (2005) [32]	Vertebroplastia percutânea (grupo seringa de 1ml)	Dosímetros eletrônicos	Avental plumbífero	(0,0482 ± 0,0338)	7,54 ± 3,50	-	-
KOMEMUSHI <i>et al.</i> (2005) [32]	Vertebroplastia percutânea (grupo injetor de cimento ósseo)	Dosímetros eletrônicos	Avental plumbífero	(0,0197 ± 0,0183)	6,66 ± 2,45	-	-
SOLIMAN <i>et al.</i> (2021) [2]	Cateterismo	Dosímetros TL e OSL	Avental plumbífero	0,39	-	-	-

Fonte: Os autores (2022), utilizando as referências listadas na tabela.

A maior dose foi registrada por COHEN *et al.* (1997) [29] em procedimentos de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica quando não houve a utilização de avental plumbífero, com a dose de 1,60 mSv. O autor também mediu a dose com a utilização do EPI, no qual o valor caiu para 0,050 mSv. O tempo de fluoroscopia foi de 20 minutos, a tensão do tubo foi de 85 kVp e o produto corrente-tempo foi de 2,2 mAs. Por meio deste comparativo, pode-se ressaltar a importância do uso dos EPI.

A segunda maior dose obtida neste levantamento bibliográfico foi obtida no trabalho de SOLIMAN *et al.* (2021) [2], registrando 0,39 mSv em procedimentos de cateterismo. Este dado corresponde às informações obtidas na literatura, que relatam que os cardiologistas intervencionistas são os profissionais da RI com maior exposição à radiação [22-24].

Outrossim, a menor dose foi registrada no estudo de KIRKWOOD *et al.* (2015) [30], cujo valor foi de (0,002 ± 0,001) mSv em procedimentos cerebrovasculares. Ademais, também foi possível notar a realização de procedimentos da mesma região. SILVA *et al.* (2011) [26] e LIE; PAULSEN; WØHNI (2008) [27] analisaram procedimentos de angioplastia transluminal percutânea das artérias coronárias/intervenção coronária percutânea, quando os profissionais utilizavam aventais plumbíferos e protetores de tireoide, obtendo as doses efetivas de 0,0108 mSv [26] e 0,0055 mSv [27].

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas doses apresentadas podem ser baixas, todavia, baixos níveis de exposição podem levar ao desenvolvimento de efeitos estocásticos [33]. Conjuntamente, o indivíduo ocupacionalmente exposto pode realizar mais de um procedimento por dia, todos os dias da semana, levando a altas doses durante a vida profissional. Além disso, foi visto a grande redução de dose quando EPI foram utilizados, ressaltando sua importância. Também é essencial que ocorra o treinamento de radioproteção da equipe envolvida nos procedimentos, dentre outros métodos que possam auxiliar na redução da dose recebida pelo indivíduo ocupacionalmente exposto.

AGRADECIMENTOS

A autora A.M. agradece ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica 133427/2021-8. A autora M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00). Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1).

REFERÊNCIAS

[1] Jang MY, Lee WJ, Chun BC, Cha ES. (2020) Occupational radiation procedures and doses among nurses in south korea. *Radiat Prot Dosim* 88(4):493-502. doi: 10.1093/rpd/ncz309.

[2] K. Soliman, A. Alrushoud, S. Altmyat, H. Alshikh, A. Aboualnaja, B. Almajuni, "Statistical Analysis of Occupational Radiation Exposure in Interventional Radiology", *Int. J. Radiol.*, vol. 8(1), pp. 257-260, Jan 2021.

[3] ICRP 103. The 2007 Recommendations of the ICRP Publication 103. *Ann. ICRP* v. 37, 2007.

[4] Kim KP, Miller DL, Berrington de Gonzalez A, et al. (2012) Occupational radiation doses to operators performing fluoroscopically-guided procedures. *Health Phys* 103(1):80-99. doi: 10.1097/HP.06013e31824dae76.

[5] Canevaro L. Aspectos físicos e técnicos da radiologia intervencionista. *Rev. Bras. Físic. Méd* 3(1):101-115, 2009. doi: 10.29384/rbfm.2009.v3.n1.p101-115.

[6] Sánchez RM, Vano E, Fernández JM, et al. (2012) Staff doses in interventional radiology: a national survey. *J Vasc Interv Radiol* 23(11): 1496-501. doi: 10.1016/j.jvir.2012.05.056.

[7] Lee WJ, Bang YJ, Cha ES, et al. (2021) Lifetime cancer risks from occupational radiation exposure among workers at interventional radiology departments. *Int Arch Occup Environ Health* 94(1):139-145. doi: 10.1007/s00420-020-01569-8.

[8] Vañó E, González L, Guibelalde E, et al. (1998) Radiation exposure to medical staff in interventional and cardiac radiology. *Br J Radiol* 71(849):954-60. doi: 10.1259/bjr.71.849.10195011.

[9] International Commission on Radiation Protection. Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures. Publication 85, *Annals of the ICRP*, v. 30, n. 2, 2000.

[10] Flôr RDC, Gelbcke FL. (2013) Radiation protection and the attitude of nursing staff in a cardiac catheterization laboratory. *Texto Contexto-Enferm* 22:416-22. doi:10.1590/S0104-07072013000200018.

[11] Shafiee M, Rashidfar R, Abdolmohammadi J, et al. (2020) A study to assess the knowledge and practice of medical professionals on radiation protection in interventional radiology. *Indian J Radiol Imaging*, 30(1):64-69. doi: 10.4103/ijri.IJRI_333_19.

[12] Moriarty HK, Clements W, Phan T, et al. (2022) Occupational radiation exposure to the lens of the eye in interventional radiology. *J Med Imaging Radiat Oncol*, 66(1):34-40. doi: 10.1111/1754-9485.13307.

[13] AZEVEDO, ACP (2005) Radioproteção em serviços de saúde.

[14] Rehani MM, Ciraj-Bjelac O, Vañó E, et al. (2010) ICRP Publication 117. Radiological protection in fluoroscopically guided procedures performed outside the imaging department. *Ann ICRP*, 40(6):1-102. doi: 10.1016/j.icrp.2012.03.001.

[15] Linet MS, Kim KP, Miller DL, et al. (2010) A. Historical review of occupational exposures and cancer risks in medical radiation workers. *Radiat Res*, 174(6):793-808. doi: 10.1667/RR2014.1.

[16] RDC. Agência nacional de vigilância sanitária. Resolução - RDC Nº 611, de 9 de março de 2022. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 de março. 2022.

[17] Sulieman A, Paroutoglou G, Kapsoritakis A, et al. (2011). Reduction of radiation doses to patients and staff during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. *Saudi J Gastroenterol*, 17(1):23-9. doi: 10.4103/1319-3767.74456.

[18] Saeed M, Almalki Y. (2021) Assessment of the occupational dose and radiogenic risk in diagnostic radiology and nuclear medicine examinations. *Int J Radiat Res.*, 19(2):365-372. doi: 10.52547/ijrr.19.2.15.

[19] UNSCAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2008. Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume I: UNITED NATIONS, New York, 2010.

[20] Miller DL, Vañó E, Bartal G, et al. (2010) Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe; Society of Interventional Radiology. Occupational radiation protection in interventional radiology: a joint guideline of the Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe and the Society of Interventional Radiology. *J Vasc Interv Radiol.*, 21(5):607-15. doi: 10.1016/j.jvir.2010.01.007.

[21] Elshami W, Abuzaid M, Pekkarinen A, Kortensniemi M (2020) Estimation of occupational radiation exposure for medical workers in radiology and cardiology in the United Arab Emirates: nine hospitals experience. *Radiat Prot Dosimetry* 189(4):466-474. doi: 10.1093/rpd/ncaa060.

- [22] Le Heron J, Padovani R, Smith I, et al. (2010) Radiation protection of medical staff. *Eur J Radiol.*, 76(1):20-3. doi: 10.1016/j.ejrad.2010.06.034.
- [23] Al-Haj AN, Lagarde CS. (2002) Statistical analysis of historical occupational dose records at a large medical center. *Health Phys.*, 83(6):854-60. doi: 10.1097/00004032-200212000-00013.
- [24] Pekkarinen A, Siiskonen T, Lehtinen M, et al. (2019) Potential occupational exposures in diagnostic and interventional radiology: statistical modeling based on Finnish national dose registry data. *Acta Radiol.*, 60(1):68-77. doi: 10.1177/0284185118770902.
- [25] J. C. Koche. *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa*. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [26] Silva MSR, Khoury HJ, Borrás C, et al. (2011). Dosimetria de pacientes e médicos em intervenções coronárias percutâneas em Recife, Pernambuco, Brasil. *Radiol Brasil*, 44(2):90–96. doi:10.1590/s0100-39842011000200008.
- [27] Lie ØØ, Paulsen GU, Wøhni T. (2008) Assessment of effective dose and dose to the lens of the eye for the interventional cardiologist. *Radiat Prot Dosimetry*, 132(3):313-8. doi: 10.1093/rpd/ncn296.
- [28] Park IW, Kim SJ, Shin D, et al. (2021) Radiation exposure to the urology surgeon during retrograde intrarenal surgery. *PLoS One*, 15;16(3):e0247833. doi: 10.1371/journal.pone.0247833.
- [29] Cohen RV, Aldred MA, Paes WS, et al. (1997) How safe is ERCP to the endoscopist? *Surg Endosc*,11(6):615-7. doi: 10.1007/s004649900405.
- [30] Kirkwood ML, Guild JB, Arbique GM, et al. (2015) Surgeon radiation dose during complex endovascular procedures. *J Vasc Surg.*, 62(2):457-63. doi: 10.1016/j.jvs.2015.02.050.
- [31] Safak M, Olgar T, Bor D, et al. (2009). Radiation doses of patients and urologists during percutaneous nephrolithotomy. *J Radiol Prot*, 29(3):409-15. doi: 10.1088/0952-4746/29/3/005.
- [32] Komemushi A, Tanigawale N, Kariya S, Kojima H, Shomura Y, Sawada S (2005) Radiation exposure to operators during vertebroplasty. *J Vasc Interv Radiol*, 16(10):1327-1332. doi: 10.1097/01.RVI.0000179794.65662.01.
- [33] Van der Merwe B (2012) Radiation dose to surgeons in theatre. *S Afr J Surg*, 50(2):26-29.